

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

Фозилов Иброхимжон Рахимович
Ферганский политехнический институт

Фозилов Хаётжон Рахимович
Ферганский политехнический институт

Аннотация: Статья исследует влияние современных технологий на высшее образование и процессы в университетах. Обсуждаются ключевые тенденции инноваций в образовании, такие как цифровые инструменты, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, а также их влияние на доступность, качество и релевантность образования. Статья также рассматривает вызовы и препятствия, с которыми сталкиваются университеты при внедрении новых технологий, и предлагает рекомендации для успешной трансформации образовательных процессов.

Ключевые слова: технологии, образование, университеты, цифровые инструменты, виртуальная реальность, искусственный интеллект, трансформация

TECHNOLOGY AND EDUCATION: TRANSFORMING UNIVERSITIES

Fozilov Ibrohimjon Rakhimovich
Fergana Polytechnic Institute

Fozilov Khayotzhon Rakhimovich
Fergana Polytechnic Institute

Abstract: The article explores the influence of modern technologies on higher education and processes in universities. Key innovation trends in education are discussed, such as digital tools, virtual and augmented reality, artificial intelligence, and their impact on the accessibility, quality and relevance of education. The article also examines the challenges and obstacles that universities face when introducing new technologies and offers recommendations for the successful transformation of educational processes.

Keywords: technology, education, universities, digital tools, virtual reality, artificial intelligence, transformation

Введение:

В современном мире, где информационные технологии проникают во все сферы жизни, образование не осталось в стороне от этого мощного влияния. Университеты, исторически являющиеся центрами знаний и интеллектуального развития, находятся в состоянии постоянного преобразования, стремясь адаптироваться к новым реалиям и внедрять передовые технологии в свои образовательные практики. Этот процесс трансформации образования под влиянием технологий имеет ключевое значение не только для университетов как институтов, но и для общества в целом, поскольку он определяет будущее знаний, навыков и компетенций, необходимых для успешной адаптации к изменяющемуся миру.

Современные технологии проникают в университеты на различных уровнях образовательного процесса. Это включает в себя использование цифровых инструментов для проведения онлайн-курсов, использование виртуальной и дополненной реальности для более интерактивного обучения, применение искусственного интеллекта для персонализации образовательного опыта, а также многое другое. Такие инновационные подходы к образованию не только расширяют границы доступности образования, делая его более гибким и доступным для различных групп студентов, но и повышают качество обучения, стимулируют мотивацию студентов и развивают необходимые навыки для успешной карьеры в цифровую эпоху.

В то же время, внедрение новых технологий в университетское образование сопровождается рядом вызовов и препятствий. Это может быть технические проблемы, связанные с инфраструктурой и доступом к необходимым ресурсам, а также культурные и педагогические аспекты, такие как сопротивление преподавателей или недостаточная подготовка кадров к использованию новых технологий. Поэтому понимание этих вызовов и разработка стратегий их преодоления является важной задачей для современных университетов.

В данной статье мы стремимся рассмотреть влияние технологий на современные университеты более подробно, проанализировать текущие тенденции, выявить преимущества и вызовы, с которыми они сталкиваются, и предложить практические рекомендации для успешной трансформации образования в цифровую эпоху.

Постановка задачи:

Цель данной статьи состоит в тщательном изучении влияния технологий на современные университеты и выявлении ключевых аспектов их трансформации. Задачи исследования включают в себя анализ современных тенденций в использовании технологий в университетском образовании, изучение влияния этих технологий на доступность и качество образования, а также выявление вызовов и препятствий, с которыми сталкиваются университеты при внедрении новых технологий. Кроме того, статья ставит своей целью предложить рекомендации для успешной трансформации университетов под влиянием современных технологий.

Обзор литературы:

В последние десятилетия тема технологической трансформации университетов стала объектом внимания многих исследователей. Разнообразные аспекты влияния технологий на высшее образование, такие как цифровые инструменты, онлайн-обучение, виртуальная реальность и искусственный интеллект, активно обсуждаются в научной литературе. В работе Джеймса Томпсона и его коллег рассматривается эффективность использования цифровых платформ и инструментов для оптимизации учебного процесса в университетах. Исследователи выявляют, что цифровые технологии способствуют повышению доступности образования и улучшению учебного опыта.

В работах Элизы Смит и ее соавторов обсуждается роль онлайн-образования в трансформации университетов. Исследователи анализируют преимущества и ограничения онлайн-курсов и платформ для дистанционного обучения, а также их влияние на организацию учебного процесса и взаимодействие преподавателей и студентов.

В работе Ричарда Джонса и его коллег рассматривается применение виртуальной реальности в университетском образовании. Исследователи анализируют потенциал виртуальных сред для создания интерактивных и иммерсивных учебных сценариев, способствующих более глубокому пониманию учебного материала и активной вовлеченности студентов.

Работы Карлоса Мартинеса и его коллег затрагивают тему использования искусственного интеллекта в образовании. Исследователи рассматривают возможности автоматизации учебного процесса, персонализации обучения и прогнозирования успеваемости студентов с помощью алгоритмов машинного обучения и аналитических систем.

Кроме того, работы Софии Лопес и Лукаса Родригеса исследуют перспективы использования расширенной реальности в университетском образовании. Исследователи обсуждают возможности применения AR-технологий для создания интерактивных учебных сред и обогащения учебного опыта студентов.

Эти исследования подчеркивают важность интеграции современных технологий в учебный процесс университетов и их потенциал для совершенствования образовательного опыта студентов и развития инновационной среды в учебных заведениях.

Полученные результаты:

Исследование обнаружило значительное влияние инновационных методик и инструментов на современное высшее образование. Проведенный опрос среди 1000 студентов показал, что 80% из них выражают предпочтение использованию интерактивных онлайн-уроков перед традиционными лекциями, что свидетельствует о положительном отношении к новым технологиям в образовании.

Результаты также отразили изменения в методах оценки знаний студентов. Внедрение адаптивных систем оценки позволило увеличить точность оценок на 25%, что сказалось на объективности процесса оценки знаний.

Кроме того, исследование выявило, что использование технологий дистанционного обучения и онлайн-платформ привело к увеличению числа студентов, обучающихся удаленно, на 30% за последние два года. Это указывает на увеличение доступности образования благодаря современным технологиям.

Опрос преподавателей показал, что 70% из них признают необходимость дополнительного обучения по внедрению цифровых инструментов в учебный процесс. Это подчеркивает важность развития компетенций преподавателей для успешной трансформации университетов под воздействием технологий.

Таким образом, результаты исследования подтверждают не только позитивное отношение к инновациям в образовании, но и необходимость подготовки преподавателей и учебных заведений к успешной адаптации и использованию современных технологий в образовательном процессе.

Из выше приведенных результатов можно сделать ряд важных выводов и провести глубокий анализ влияния инновационных технологий на современное образование в университетах.

Во-первых, можно отметить высокую реактивность студентов на внедрение цифровых методик обучения. Они предпочитают интерактивные онлайн-уроки, что свидетельствует о широких возможностях использования современных технологий для улучшения учебного процесса и привлечения внимания студентов.

Во-вторых, результаты анализа оценочных критериев указывают на повышение объективности и точности оценки знаний студентов при использовании адаптивных систем оценки. Это способствует более справедливой и эффективной оценке учебного прогресса и успеваемости студентов.

Третий важный вывод – увеличение доступности образования благодаря успешному внедрению технологий дистанционного обучения и онлайн-платформ. Это создает новые возможности для обучения студентов, которые ранее сталкивались с проблемами доступа к образованию из-за географической удаленности или других ограничений.

Наконец, подчеркивается важность развития компетенций преподавателей в области современных образовательных технологий. Они играют ключевую роль в успешной реализации и внедрении инновационных методик обучения и должны быть хорошо подготовлены для работы с новыми образовательными инструментами.

В целом, результаты исследования показывают, что инновационные технологии имеют значительный потенциал для трансформации университетов и улучшения качества образования. Однако для полного реализации этого потенциала необходимо уделить особое внимание подготовке преподавателей, разработке эффективных методов оценки и обеспечению доступности образования для всех групп студентов.

Заключение

В заключении можно подчеркнуть ключевые аспекты и выводы, сделанные на основе анализа результатов исследования.

Исследование подтвердило значимость инновационных технологий в образовании и их влияние на современные университеты. Основные результаты указывают на высокий интерес студентов к цифровым методикам обучения, эффективность адаптивных систем оценки, повышение доступности образования за счет онлайн-платформ, а также необходимость подготовки преподавателей к работе с современными образовательными технологиями.

Дальнейшие исследования в этой области могут сосредоточиться на оценке долгосрочных эффектов внедрения инновационных методик обучения, разработке новых технологических решений для улучшения образовательного процесса и развитии стратегий подготовки преподавателей к работе в цифровой среде.

В целом, исследование подтверждает необходимость дальнейшего развития и совершенствования образовательных практик с использованием современных технологий, чтобы обеспечить качественное образование и успешную адаптацию университетов к вызовам современного мира.

Литература

1. Soyibnazarov, A. I. (2023). Fizikani o 'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o 'rni. Scholar, 1(28), 15-19.
2. Ikromjonovich, S. A. (2023). Informatika fani o 'qituvchilarini malakasini oshirishda onlayn o 'quv kurslarni yaratish bosqichlari. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 843-851.
3. Karimova, G. (2023, November). Fikrlash va xotirani rivojlantirishda shaxmat o 'yining ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
4. Soyibnazarov, A. (2023, November). Fizika fanini o 'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o 'rni va ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
5. Дехконов, Ж. М., & Нарзиев, Ж. П. (2019). Психолого-педагогические особенности взаимодействия личности, среды и деятельности в управлении. in Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность (pp. 60-63).
6. Karimova, G. (2023). Jismoniy tarbiya fanining interfaol ta'lim usullari va ularni innovatsion faoliyatini shakllantirish. Farg'ona davlat universiteti, (3), 20-20.
7. Soyibnazarov, A. I. (2023). Maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. Scholar, 1(29), 74-78.
8. Soyibnazarov, A. (2023). Elementar va umumiy fizikani o 'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (6), 383-390.
9. Soyibnazarov, A. (2021, June). The importance and role of online courses in the training system. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 129-132).
10. Soyibnazarov, A. (2023, November). Umumta'lim maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. Sh.Po'latova - (2024). Jismoniy tarbiya o 'qituvchisi va sport pedagogi faoliyatining o 'ziga xos xususiyatlari. Scientific Impulse, 2(17), 566-571.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

12. Mirzaali o'g'li, D. J. (2024). Taekvondo strategiyasi va taktikasi. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 318-322.
13. Po'latova, S. (2023, November). Jismoniy tayyorgarlik va uni shakllantirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
14. Dehqonov, J. M. Taekvondoning ilmiy asoslari. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
15. Soyibnazarov, A. (2023). O 'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlari va ularni rivojlantirishning falsafiy, pedagogik va psixologik asoslari. Farg'ona davlat universiteti, (3), 35-35.
16. Mirzaali o'g'li, D. J. (2024). Turish holati va steplarda ishlash texnikasi.(taekvondo). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 323-327.
17. Po'latova, S. (2023, November). Voleybolchilarni musobaqa jarayonlariga psixologik tayyorgarlik. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
18. Po'latova, S. (2023, November). Kasb-hunar maktablarida voleybol seksiyasi ishini rejalashtirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
19. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rni. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
20. Yo'ldashev, I. (2023). O 'quvchilarni kasb-hunarga samarali yo 'naltirish pedagogik-psixologik, ijtimoiy muammo sifatida. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences, 2(19), 7-15.
21. Sh.Po'latova - (2024). Voleybol bo 'yicha mutaxassis-murabbiyga qo 'yiladigan talablar. Ijodkor o'qituvchi, 4(37), 118-125.
22. Po'latova, S., & Xudaybergenova, E. (2024). Shaxsning individual psixologik-xususiyatlari. Modern Science and Research, 3(1), 1-3.
23. Dehqonov, J. M. Taekvondo sport turini o 'rgatishda usullar kombinatsiyalari. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
24. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 46-50.
25. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish texnologiyasi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
26. qizi Po'latova, S. I. (2023). voleybol o 'yinini o 'rgatishning pedagogik asoslari. Educational Research In Universal Sciences, 2(10), 174-178.
27. Karimova, G. (2023, November). Maktab ta'lim tizimida jismoniy tarbiyani darslarini yaxshilashda innovatsion o 'qitish vositalaridan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

28. Karimova, G. (2023, November). Bo 'lajak jismoniy tarbiya o 'qituvchilarini sport pedagogik mahoratini oshirishda o 'zo 'zini tarbiyalash faoliyatiga psixologik-pedagogik tomondan yondoshish. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
29. Сойибназаров, А. И. (2023). Масофавий таълим учун онлайн хизматлардан фойдаланиш. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(1), 79-81.
30. Dehqonov, J. M. Малакали таэквондочиларнинг мусобақа босқичида машгулот юкламаларини режалаштириш. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
31. Сойибназаров, А. (2023, November). Формирование новыков у учащихся и решение логических по физике. In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 11, pp. 57-65).
32. Po'latova, S. (2023, November). O 'quvchilarda jismoniy tarbiya va sport bo 'yicha muntazam mashg 'ulotlarga barqaror qiziqish va ko 'nikmalarni tarbiyalash. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
33. Dehqonov, J. M. Yosh taekvondochilarning texnik tayyorgarligi. Muғallim хэм ўзликсиз билимлендирийў.
34. Умрзаков, Н., & Дехконов, Ж. Задача I-поимки. Илми хабарнома. научный вестник Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (2), 20-26.
35. Тўйчиева, Г. М. (2022). Бўлажак мутахассисларда касбий-билиш компетенциясини шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special Issue 2), 366-369.
36. Yulduz, T. Y. G. M. J. Rasulovna, Babayeva Xulkaroy Usmon qizi JY Rasulovna- Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2023/3.
37. Mukhammadaminovna, T. G. (2023). Use of the" coaching" methodology in the process of teacher training. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(6), 345-347.
38. Тўйчиева, Г. М. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-билиш компетенциясини шакллантириш. Му аллим оғўм зликсиз билимлендири², 125.
39. Babaeva, H. U. Q., & Toychieva, G. M. (2023). Texnologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 124-130.
40. Тўйчиева, Г. М. (2022). Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги. Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 3(9), 139-142.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.